

Sistem Deteksi Ancaman Malicious Software pada Perangkat Mobile untuk Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber

Ahmad Heryanto¹, Deris Stiawan², Nurul Afifah*¹, Adi Hermansyah¹

¹Teknik Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

²Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Nurul Afifah (nurul@unsri.ac.id)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat menjadikan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kemajuan ini juga meningkatkan ancaman terhadap keamanan perangkat, terutama melalui malware. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak atau mencuri data, dan sering menyebar melalui aplikasi yang tidak aman. Untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan dan implementasi sistem deteksi malware pada perangkat mobile menjadi krusial. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis malware, mendeteksi pola serangan, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi dalam penggunaan perangkat mobile dan internet. Manfaat dari kegiatan ini termasuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman malware, memperkuat perlindungan data pribadi, dan mendorong penggunaan internet yang lebih aman. Dengan menyediakan alat yang lebih canggih untuk mendeteksi malware, diharapkan dapat mengurangi insiden keamanan yang disebabkan oleh aplikasi berbahaya dan membangun budaya keamanan siber yang lebih kuat di masyarakat.

KATA KUNCI: Deteksi, Keamanan Siber, Malware, Mobile, Pola Serangan

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has made mobile devices such as smartphones and tablets an important part of everyday life. However, this progress also increases threats to device security, especially through malware. Malware is software designed to damage or steal data, and often spreads through unsafe applications. To address this challenge, the development and implementation of malware detection systems on mobile devices is crucial. This system aims to identify various types of malware, detect attack patterns, and provide an understanding of the importance of maintaining information security when using mobile devices and the internet. The benefits of this initiative include enhancing the public's ability to counter malware threats, strengthening the protection of personal data, and promoting safer internet usage. By providing more advanced tools for detecting malware, it is hoped that incidents of security breaches caused by harmful applications can be reduced and a stronger cybersecurity culture can be fostered within society.

KEYWORDS: Attack Patterns, Cybersecurity, Detection, Malware, Mobile

1. PENDAHULUAN

Era digital yang semakin berkembang, penggunaan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Perangkat-perangkat ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk mengakses internet, menjalankan aplikasi, dan menyimpan informasi pribadi yang sensitif. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, ancaman terhadap keamanan perangkat mobile juga semakin meningkat [1]. Salah satu ancaman utama yang sering dihadapi adalah malicious software (malware). Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan merusak, mengganggu, atau mencuri informasi dari perangkat yang terinfeksi. Jenis malware yang menargetkan perangkat mobile dapat mencakup virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Malware dapat menyebabkan kerugian finansial, kehilangan data pribadi, atau bahkan kerusakan perangkat [2], [3].

Contoh serangan malware pada perangkat mobile, khususnya Android, adalah melalui aplikasi yang tidak aman. Banyak malware menyamar sebagai aplikasi yang berguna atau menarik, seperti game atau aplikasi produktivitas. Setelah diunduh dan diinstal oleh pengguna, malware ini dapat melakukan berbagai tindakan berbahaya, seperti mencuri informasi pribadi, mengirimkan pesan spam, atau bahkan mengendalikan perangkat tanpa sepengetahuan pengguna [4]. Pentingnya kegiatan sosialisasi dalam masyarakat agar lebih waspada terhadap penggunaan aplikasi pada perangkat mobile sangatlah penting. Melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami risiko yang terkait dengan penggunaan aplikasi yang tidak dikenal atau tidak terpercaya. Mereka juga dapat mempelajari tanda-tanda dan praktik pencegahan yang dapat mereka terapkan untuk melindungi perangkat mereka dari serangan malware [5].

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan perangkat mobile dan cara melindungi diri dari ancaman malware, diharapkan dapat mengurangi insiden keamanan yang disebabkan oleh aplikasi berbahaya. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami perlunya kehati-hatian dalam mengunduh dan menginstal aplikasi, serta pentingnya untuk memperbarui perangkat mereka secara teratur [6]. Selain itu, pentingnya kegiatan sosialisasi ini juga dapat membantu membangun budaya keamanan siber yang lebih kuat dalam masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang risiko keamanan yang ada, masyarakat akan lebih cenderung untuk mengambil tindakan preventif dan proaktif untuk melindungi diri mereka sendiri dan komunitas mereka dari ancaman cyber [7]. Malware atau perangkat lunak berbahaya adalah ancaman yang signifikan dalam ekosistem perangkat mobile. Malware dapat merusak perangkat, mencuri informasi sensitif, atau mengganggu kinerja perangkat. Menurut laporan dari berbagai lembaga keamanan seperti Kaspersky Lab dan Symantec, jumlah serangan malware terhadap perangkat mobile terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir [8]. Metode penyebaran malware pada perangkat mobile sangat bervariasi. Salah satu metode yang paling umum adalah melalui aplikasi yang tidak resmi atau tidak terpercaya. Pengguna sering kali mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak diketahui, yang dapat menyebabkan infeksi malware. Selain itu, malware juga dapat menyebar melalui email phishing, situs web berbahaya, atau melalui jaringan Wi-Fi yang tidak aman.

Dampak dari malware pada perangkat mobile dapat sangat merugikan. Selain merusak perangkat dan mengakibatkan kehilangan data, malware juga dapat digunakan untuk mencuri informasi pribadi pengguna seperti password, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya [9]. Beberapa jenis malware bahkan dapat mengendalikan perangkat tanpa sepengetahuan pengguna. Kesadaran akan ancaman malware pada perangkat mobile sangatlah penting. Pengguna perangkat mobile perlu memahami tanda-tanda infeksi malware dan praktik pencegahan yang dapat mereka terapkan untuk melindungi perangkat mereka. Ini termasuk menginstal perangkat lunak keamanan yang terpercaya, menghindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak diketahui, dan menjaga perangkat mereka tetap diperbarui.

Peningkatan kesadaran keamanan siber telah menjadi fokus utama dalam melindungi perangkat mobile dari serangan malware. Banyak pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-profit, dan perusahaan teknologi, telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman malware [10]. Sosialisasi, edukasi, dan kampanye keamanan siber telah menjadi bagian penting dari strategi ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat dapat lebih waspada dan mampu melindungi perangkat mobile mereka dari serangan malware [11]. Pembahasan tentang malware pada masyarakat adalah aspek penting dalam memperkuat kesadaran akan keamanan siber. Sebagian besar masyarakat umum masih kurang sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh malware dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Mereka mungkin tidak memahami jenis serangan yang mungkin terjadi atau tanda-tanda yang harus diwaspadai, seperti penggunaan aplikasi yang tidak resmi atau tidak terpercaya yang dapat meningkatkan risiko terkena malware. Selain itu, serangan phishing melalui email palsu juga merupakan metode umum untuk menyebarkan malware, yang dapat dihindari dengan meningkatkan kesadaran terhadap email phishing. Memperbarui perangkat dan perangkat lunak secara teratur, serta memasang perangkat lunak keamanan yang handal, juga merupakan langkah penting untuk melindungi diri dari malware. Edukasi dan sosialisasi tentang malware pada masyarakat melalui seminar, workshop, atau kampanye keamanan siber dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko malware dan cara melindungi diri dari serangan tersebut. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang malware diharapkan dapat mengurangi jumlah serangan yang terjadi dan meningkatkan keamanan siber secara keseluruhan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Perangkat ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi,

tetapi juga untuk mengakses internet, menjalankan aplikasi, dan menyimpan informasi pribadi yang sensitif. Seiring dengan kemajuan teknologi, ancaman terhadap keamanan perangkat mobile juga semakin meningkat. Salah satu ancaman utama yang sering dihadapi adalah malicious software (malware). Malware didefinisikan sebagai perangkat lunak yang dirancang dengan tujuan merusak, mengganggu, atau mencuri informasi dari perangkat yang terinfeksi. Jenis malware yang menargetkan perangkat mobile meliputi virus, worm [12], trojan [13], ransomware [14], [15], dan spyware [16]. Serangan malware dapat menyebabkan kerugian finansial, kehilangan data pribadi, atau bahkan kerusakan perangkat. Contoh umum serangan malware pada perangkat mobile, khususnya Android, sering terjadi melalui aplikasi yang tidak aman, di mana banyak malware menyamar sebagai aplikasi yang berguna atau menarik, seperti game atau aplikasi produktivitas. Setelah diunduh dan diinstal, malware ini dapat melakukan tindakan berbahaya seperti mencuri informasi pribadi, mengirim pesan spam, atau mengendalikan perangkat tanpa sepengetahuan pengguna [17]. Penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi pada perangkat mobile yang tidak dikenal atau tidak terpercaya, serta mempelajari tanda-tanda dan praktik pencegahan yang efektif. Metode penyebaran malware pada perangkat mobile sangat bervariasi, termasuk melalui aplikasi tidak resmi atau tidak terpercaya, email phishing, situs web berbahaya, atau jaringan Wi-Fi yang tidak aman [18]. Dampak malware sangat merugikan, tidak hanya merusak perangkat dan mengakibatkan kehilangan data, tetapi juga dapat digunakan untuk mencuri informasi pribadi seperti password, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya [19], [20]. Beberapa jenis malware bahkan mampu mengendalikan perangkat tanpa sepengetahuan pengguna. Peningkatan kesadaran akan ancaman malware pada perangkat mobile sangatlah penting, di mana pengguna perlu memahami tanda-tanda infeksi malware dan praktik pencegahan yang dapat mereka terapkan. Ini termasuk menginstal perangkat lunak keamanan yang terpercaya, menghindari pengunduhan aplikasi dari sumber yang tidak diketahui, dan menjaga perangkat tetap diperbarui. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-profit, dan perusahaan teknologi, telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman malware melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye keamanan siber. Pembahasan mengenai malware di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat umum masih kurang sadar akan risiko dan langkah-langkah perlindungan. Mereka mungkin tidak memahami jenis serangan yang mungkin terjadi atau tanda-tanda yang harus diwaspadai, seperti penggunaan aplikasi tidak resmi yang meningkatkan risiko. Serangan phishing melalui email palsu juga merupakan metode umum penyebaran malware yang dapat dihindari dengan peningkatan kesadaran. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi melalui seminar atau workshop dapat membantu meningkatkan kesadaran ini

3. METODELOGI

Kerangka Pemecahan masalah pengabdian masyarakat divisualisasikan oleh flowchart pada gambar 1. Flowchart ini digunakan untuk memudahkan kegiatan workshop dalam pelaksanaan langkah-langkah pengabdian.

Gambar 1. Flowchart Pegabdian Masyarakat

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- Identifikasi Masalah: Menganalisis tren ancaman malware untuk memahami kebutuhan dan tingkat kesadaran masyarakat.
- Analisis Faktor Risiko dan Strategi: Mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang relevan dengan serangan malware pada perangkat mobile dan merancang strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran.
- Penyampaian Contoh Kasus Nyata: Memberikan ilustrasi serangan malware pada perangkat mobile melalui studi kasus nyata.
- Pengumpulan Data: Melakukan pre-test dan post-test untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan sebelum dan sesudah sosialisasi.
- Evaluasi dan Pelaporan: Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, serta melakukan pelaporan dan publikasi untuk diseminasi informasi.
- Perencanaan Tindak Lanjut: Menyelesaikan kegiatan sosialisasi dan merencanakan langkah lanjutan untuk mempertahankan kesadaran masyarakat terhadap keamanan perangkat mobile.

Metode-metode spesifik yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

- Ceramah dan Tanya Jawab: Penceramah/fasilitator menyampaikan materi teknis mengenai keamanan siber dan malware, diikuti dengan sesi tanya jawab untuk memotivasi partisipasi dan memperjelas pemahaman peserta.
- Learning by Doing: Melibatkan peran aktif peserta dalam kegiatan praktik (meskipun tidak disebutkan secara spesifik praktik apa, ini mengindikasikan pendekatan pembelajaran aktif).
- Pre-test dan Post-test: Digunakan untuk mengukur pengetahuan peserta sebelum dan setelah pelatihan, serta untuk mengetahui tingkat penyerapan materi.
- Ujian: Mengukur keberhasilan peserta dalam mengikuti pelatihan.
- Feedback: Mengumpulkan masukan dari peserta untuk penyempurnaan program pelatihan di masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 15-17 Oktober 2024, bertempat di Hotel The Zuri Palembang dan melalui Zoom Meeting. Kolaborator yang terlibat dalam kegiatan ini mencakup akademisi dari seluruh Indonesia serta praktisi dari kalangan pemerintahan, industri, dan organisasi. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 4 dalam laporan asli.

Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat

Adapun kolaborator yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah

1. Akademisi di seluruh Indonesia
2. Praktisi dari kalangan pemerintahan, industri, dan organisasi

Gambar 4. Kolaborator PKM 2024

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan wawasan praktis dari berbagai narasumber ahli di bidang keamanan siber, aplikasi mobile, dan teknologi informasi. Pembahasan utama dalam kegiatan sosialisasi kesadaran keamanan siber ini berfokus pada ancaman malicious software (malware) yang semakin marak menyerang perangkat mobile. Perangkat mobile menjadi sasaran utama karena penggunaannya yang luas untuk aktivitas pribadi dan profesional, termasuk transaksi perbankan, komunikasi, dan penyimpanan data sensitif. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- Peserta lebih memahami ancaman malware dan cara melindungi perangkat mobile mereka.
- Tercipta pemahaman bahwa keamanan siber bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga, tetapi juga individu.

5. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini berhasil menanamkan kesadaran tentang pentingnya melindungi perangkat mobile dari ancaman malware. Sebagai tindak lanjut, masyarakat diharapkan untuk:

1. Rutin mengedukasi diri tentang ancaman siber terbaru.
2. Menerapkan praktik keamanan digital dalam aktivitas sehari-hari.
3. Mengadopsi kebijakan keamanan siber di lingkungan kerja.
4. Peningkatan pemahaman tentang jenis-jenis malware dan cara mengidentifikasinya, serta kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dan komunikasi dalam menggunakan jaringan komputer dan internet, merupakan hasil kunci dari kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman malware, memperkuat keamanan informasi pribadi, dan mendorong penggunaan internet yang lebih aman dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- [1] G. Iadarola, F. Martinelli, F. Mercaldo, and A. Santone, "Towards an interpretable deep learning model for mobile malware detection and family identification," *Comput. Secur.*, vol. 105, 2021, doi: 10.1016/j.cose.2021.102198.
- [2] A. H. Celdrán, P. M. S. Sánchez, M. A. Castillo, G. Bovet, G. M. Pérez, and B. Stiller, "Intelligent and behavioral-based detection of malware in IoT spectrum sensors," *Int. J. Inf. Secur.*, vol. 22, no. 3, pp. 541–561, Jun. 2023, doi: 10.1007/s10207-022-00602-w.
- [3] E. Baghirov, "Malware Detection Based on Opcode Frequency," *Probl. Inf. Technol.*, vol. 14, no. 1, pp. 3–7, Jan. 2023, doi: 10.25045/jpit.v14.i1.01.
- [4] A. Makkar, U. Ghosh, and P. K. Sharma, "Artificial Intelligence and Edge Computing-Enabled Web Spam Detection for Next Generation IoT Applications," *IEEE Sens. J.*, vol. 21, no. 22, pp. 25352–25361, 2021, doi: 10.1109/JSEN.2021.3066492.
- [5] C. S. Yadav *et al.*, "Malware Analysis in IoT & Android Systems with Defensive Mechanism," *Electron.*, vol. 11, no. 15, p. 2354, Jul. 2022, doi: 10.3390/electronics11152354.
- [6] D. M. Khan, T. Aslam, N. Akhtar, S. Qadri, I. M. Rabbani, and D. M. Aslam, "Black Hole Attack Prevention in Mobile Ad-hoc Network (MANET) using Ant Colony Optimization Technique," *Inf. Technol. Control*, vol. 49, no. 3, pp. 308–319, Sep. 2020, doi: 10.5755/j01.itc.49.3.25265.
- [7] Safana Hyder Abbas, Wedad Abdul Khuder Naser, and Amal Abbas Kadhim, "Subject review: Intrusion Detection System (IDS) and Intrusion Prevention System (IPS)," *Glob. J. Eng. Technol. Adv.*, vol. 14, no. 2, 2023, doi: 10.30574/gjeta.2023.14.2.0031.

- [8] K. Inc., “Kaspersky apt trends report q1 2020,” 2020. <https://securelist.com/apt-trends-report-q1-2020/96826/>
- [9] H. B. Taşçı, S. Gönen, M. A. Barışkan, G. Karacayılmaz, B. Alhan, and E. N. Yılmaz, “Password Attack Analysis Over Honeypot Using Machine Learning Password Attack Analysis,” *Turkish J. Math. Comput. Sci.*, vol. 13, no. 2, pp. 388–402, 2021, doi: 10.47000/tjmcs.971141.
- [10] A. Kumar, K. Abhishek, M. R. Ghalib, A. Shankar, and X. Cheng, “Intrusion detection and prevention system for an IoT environment,” *Digit. Commun. Networks*, vol. 8, no. 4, pp. 540–551, 2022, doi: 10.1016/j.dcan.2022.05.027.
- [11] I. Naseer, “Cyber Defense for Data Protection and Enhancing Cyber Security Networks for Military and Government Organizations,” *MZ Comput. J.*, vol. 1, no. 1, 2020, [Online]. Available: <https://mzjournal.com/index.php/MZCJ/index>
- [12] S. A. Bhosale and S. S. Sonavane, “Wormhole Attack Detection System for IoT Network: A Hybrid Approach,” *Wirel. Pers. Commun.*, vol. 124, no. 2, pp. 1081–1108, 2022, doi: 10.1007/s11277-021-09395-y.
- [13] A. Mughaid, R. Ibrahim, M. Aljamal, and I. Al-Aiash, “Detection of Trojan Horse in the Internet of Things: Comparative Evaluation of Machine Learning Approaches,” 2024, pp. 35–41. doi: 10.1109/MCNA63144.2024.10703911.
- [14] H. S. Talabani and H. M. T. Abdulhadi, “Bitcoin Ransomware Detection Employing Rule-Based Algorithms,” *Sci. J. Univ. Zakho*, vol. 10, no. 1, pp. 5–10, 2022, doi: 10.25271/sjuoz.2022.10.1.865.
- [15] L.-C. Huang, C.-H. Chang, and M.-S. Hwang, “Research on Malware Detection and Classification Based on Artificial Intelligence,” *Int. J. Netw. Secur.*, vol. 22, no. 5, pp. 717–727, 2020, [Online]. Available: <https://www.airitilibrary.com/Article/Detail/18163548-202009-202008060003-202008060003-717-727>
- [16] H. Abualola, H. Alhawai, M. Kadadha, H. Otok, and A. Mourad, “An Android-based Trojan Spyware to study the notificationlistener service vulnerability,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 83, pp. 465–471, 2016.
- [17] R. Rawat, Y. N. Rimal, P. William, S. Dahima, S. Gupta, and K. Sakthidasan Sankaran, “Malware Threat Affecting Financial Organization Analysis Using Machine Learning Approach,” *International Journal of Information Technology and Web Engineering*, vol. 17, no. 1. igi-global.com, 2022. doi: 10.4018/IJITWE.304051.
- [18] A. A. Reyes, F. D. Vaca, G. A. C. Aguayo, Q. Niyaz, and V. Devabhaktuni, “A machine learning based two-stage wi-fi network intrusion detection system,” *Electron.*, vol. 9, no. 10, pp. 1–18, 2020, doi: 10.3390/electronics9101689.
- [19] S. Miller and T. Bossomaier, “Individual and Collective Responsibility for Cybersecurity,” *Cybersecurity, Ethics, and Collective Responsibility*. Oxford University Press New York, pp. 288–325, 2024. doi: 10.1093/oso/9780190058135.003.0008.
- [20] S. S. Sulaiman, I. Nadher, and S. M. Hameed, “Credit Card Fraud Detection Using Improved Deep Learning Models,” *Comput. Mater. Contin.*, vol. 78, no. 1, 2024, doi: 10.32604/cmc.2023.046051.